

INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS DE LESÃO DA ARTICULAÇÃO DO JOELHO EM JOGADORES DE FUTEBOL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10284110

Artur Khalil Lemos de Sousa Martins,

Coautor(es):

Aderson Emanuel Santos Soares,

Gabriel Monteiro Ponte,

Luciano Mario Pinto Arruda Prado,

Wagner Dias da Silva,

Orientador: Deodato Narciso de Oliveira Castro Neto

Resumo

INTRODUÇÃO: A prática do futebol exige uma variedade de movimentos complexos, com ênfase particular nos membros inferiores, tornando os joelhos uma parte vital no desempenho dos jogadores. Entretanto, essa intensa atividade física predispõe os atletas ao risco de lesões nessa articulação, sendo, muitas vezes, necessário a realização de intervenções cirúrgicas a fim de restaurar a função e permitir o retorno ao esporte.

OBJETIVOS: Analisar as lesões de joelho que ocorrem com mais

frequência nos atletas de futebol, destacando as intervenções cirúrgicas e seus impactos na recuperação desses atletas. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em bases de dados (SciELO, PubMed e LILACS), compreendendo publicações entre 2019 e 2023, escritos em português e inglês, utilizando como descritores: “futebol”, “joelho”, “cirurgia” e “epidemiologia”. Foram encontrados 33 artigos, dos quais 10 se associam à temática abordada. RESULTADOS: A lesão mais frequente é a do ligamento cruzado anterior (LCA), seguido pelo Ligamento Colateral Medial (LCM), a prevalência entre os demais ligamentos são semelhantes entre si. Conseqüentemente, às cirurgias mais realizadas no joelho dos jogadores de futebol incluem a reconstrução do LCA, reparo de meniscos, artroscopia diagnóstica e reconstrução do LCM. O tipo de lesão varia de pequenos estiramentos à ruptura total do ligamento. O tempo de recuperação para o retorno completo ao esporte pode variar de meses a ano. A escolha da intervenção depende da natureza e gravidade da lesão. Outrossim, os jogadores que retornam ao futebol após uma intervenção cirúrgica no LCA têm um risco significativamente maior de sofrer novas lesões no mesmo ligamento. CONCLUSÃO: Portanto, evidencia-se a lesão do LCA como a mais prevalente nesse grupo, sendo o principal procedimento, a reconstrução do LCA. Ademais, após as cirurgias, apresenta-se um risco maior de novas lesões, o que ressalta a importância de um processo de reabilitação adequado para reduzir as reincidências.

Referências

FÄLTSTRÖM, Anne; KVIST, Joanna; HÄGGLUND, Martin. High Risk of New Knee Injuries in Female

Soccer Players After Primary Anterior Cruciate Ligament Reconstruction at 5- to 10-Year Follow-up. *The American Journal Of Sports Medicine*, [S.L.], v. 49, n. 13, p. 3479-3487, 8 out. 2021. SAGE Publications.

<http://dx.doi.org/10.1177/03635465211044458>.

SANDON, Alexander; ENGSTRÖM, Björn; FORSSBLAD, Magnus. High Risk of Further Anterior Cruciate Ligament Injury in a 10-Year Follow-up Study of Anterior Cruciate Ligament- Reconstructed Soccer Players in the Swedish National Knee Ligament Registry. *Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery*, [S.L.], v. 36, n. 1, p. 189-195, jan. 2020. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.arthro.2019.05.052>

MAROM, Niv; WARNER, Tyler; WILLIAMS, Riley J.. Differences in the Demographics and Preferred Management of Knee Cartilage Injuries in Soccer Players Across FIFA Centers of Excellence. *Cartilage*, [S.L.], v. 13, n. 1, p. 873-885, 30 maio 2021. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/19476035211018857>.

ABREU, Felipe Galvão; CANUTO, Sérgio Marinho de Gusmão; CANUTO, Maira Macedo de Gusmão; CHAGAS, Eduardo Federighi; ZUTIN, Tereza Lais Menegucci; PÁDUA, Vitor Barion Castro de. Incidência de lesões da rampa meniscal nas reconstruções do ligamento cruzado anterior. *Revista Brasileira de Ortopedia*, [S.L.], v. 57, n. 03, p. 422-428, 20 jan. 2022. Georg Thieme Verlag KG. <http://dx.doi.org/10.1055/s-00411735942>.

CHEN, Kevin K.; CHAN, Jimmy J.; RANSON, William; DEBELLIS, Nicholas; HUANG, Hsin-Hui;

VULCANO, Ettore; COLVIN, Alexis. Epidemiology of Acute Extensor Mechanism Injuries in Collegiate Level Athletes in the United States. *Sports Health: A Multidisciplinary Approach*, [S.L.], v. 14, n. 2, p. 262-272, 8 maio 2021. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/19417381211012969>.

REQUEJO-HERRERO, Paula; PINEDA-GALAN, Consolacion; MEDINA-PORQUERES, Ivan. Anterior cruciate ligament ruptures in Spanish soccer first division: an epidemiological retrospective study. *The Knee*, [S.L.], v. 41, p. 48-57, mar. 2023. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.knee.2022.11.014>.

Pulici L, Certa D, Zago M, Volpi P, Esposito F. Carga de lesões no futebol europeu profissional (futebol): revisão sistemática, meta-análise e

considerações econômicas. Clin J Sport Med. 2022, 22 de novembro. doi: 10.1097/JSM.0000000000001107. Epub antes da impressão. PMID: 36730365.

SZYMSKI, Dominik; ACHENBACH, Leonard; WEBER, Johannes; HUBER, Lorenz; MEMMEL, Clemens; KERSCHBAUM, Maximilian; ALT, Volker; KRUTSCH, Werner. Reduced performance after return to competition in ACL injuries: an analysis on return to competition in the acl registry in german football. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, [S.L.], v. 31, n. 1, p. 133-141, 10 jul. 2022. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s00167-022-07062-8>.

SANDON, Alexander; KRUTSCH, Werner; ALT, Volker; FORSSBLAD, Magnus. Increased occurrence of ACL injuries for football players in teams changing coach and for players going to a higher division. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, [S.L.], v. 30, n. 4, p. 1380-1387, 13 maio 2021. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s00167-021-06604-w>.

DELLA VILLA, Francesco; HÄGGLUND, Martin; DELLA VILLA, Stefano; EKSTRAND, Jan; WALDÉN,

Markus. High rate of second ACL injury following ACL reconstruction in male professional footballers: an updated longitudinal analysis from 118 players in the uefa elite club injury study. British Journal Of Sports Medicine, [S.L.], v. 55, n. 23, p. 1350-1357, 12 abr. 2021. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2020103555>

Universidade Federal do Delta do Parnaíba

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil